

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 306-311
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15505475>

Pemahaman Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Elektro FPTI UPI Bandung terhadap K3 Listrik dalam Kegiatan Praktikum

Zikri Sandria Pratama¹, Sukisman², Muhammad Faoz³, Muhamad Raditya⁴, Ahmad Fu'adin⁵
¹²³⁴⁵Universitas Pendidikan Indonesia
Email: zikrisandriapratama@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman dan kepatuhan mahasiswa terhadap prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) listrik selama kegiatan praktikum di lingkungan Pendidikan Teknik Elektro FPTI UPI Bandung. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis skala Likert kepada 54 responden. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai K3, terutama dalam hal kesadaran terhadap risiko dan pentingnya penerapan keselamatan kerja. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam aspek implementasi, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penyampaian materi K3 sebelum praktik. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator pentingnya K3 (mean: 3,69), sedangkan nilai terendah pada indikator penggunaan APD (mean: 2,80). Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi K3 dan pembiasaan prosedur keselamatan yang konsisten dalam kegiatan praktik mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi institusi pendidikan dalam membangun budaya keselamatan sejak dini.

Kata Kunci: K3 Listrik, Praktikum Teknik Elektro, Pengetahuan, Sikap, Kepatuhan

Abstract

This study aims to evaluate the level of understanding and compliance of students regarding electrical Occupational Health and Safety (OHS) principles during practicum activities at the Department of Electrical Engineering Education, FPTI UPI Bandung. A quantitative approach was used, and data were collected through a closed-ended Likert scale questionnaire involving 54 respondents. The results indicate that students generally have a good conceptual understanding of electrical safety, particularly in recognizing risks and the importance of safety protocols. However, weaknesses remain in implementation aspects such as the consistent use of Personal Protective Equipment (PPE) and prior exposure to safety materials. The highest average score was found in the perception of safety importance (mean: 3.69), while the lowest was in PPE usage (mean: 2.80). These findings highlight the need for continuous safety education and consistent application of standard safety procedures. This research provides a foundation for fostering a safety culture in technical education environments.

Keywords: Electrical Safety, Engineering Practicum, Knowledge, Attitude, Compliance

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 15 May 2025

Accepted date: 25 May 2025

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem kelistrikan, kebutuhan akan sumber daya manusia yang tidak hanya terampil secara teoritis tetapi juga kompeten dalam praktik lapangan semakin meningkat. Institusi pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknik elektro, dituntut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan aspek keselamatan kerja ke dalam kegiatan praktikum. Praktikum menjadi arena penting bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh, namun di sisi lain, praktik ini juga mengandung risiko tinggi apabila tidak diiringi dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, khususnya dalam konteks Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) listrik.

Kepatuhan terhadap prosedur K3 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri, tetapi juga sebagai cerminan kedewasaan profesional yang harus dibentuk sejak dini. Mahasiswa sebagai calon teknisi dan insinyur memiliki tanggung jawab moral untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan selama pelaksanaan praktikum.

Dengan latar belakang inilah, penting dilakukan kajian terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa elektro terhadap K3 listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek pengetahuan, sikap, dan

praktik mahasiswa dalam menerapkan K3 selama praktikum, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan pendidikan Teknik maupun saat bekerja nanti.

TINJAUAN PUSTAKA

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki peran vital dalam kegiatan praktikum, terutama yang berkaitan dengan kelistrikan. Penerapan prinsip-prinsip K3 bertujuan untuk meminimalkan potensi kecelakaan yang dapat timbul akibat kurangnya pengetahuan atau kelalaian saat menggunakan alat-alat kelistrikan. Studi oleh Ashari dan Sari (2023) menunjukkan bahwa pemahaman siswa SMK terhadap K3 masih rendah dalam praktik instalasi penerangan listrik. Namun, dengan adanya intervensi edukatif, kesadaran tersebut meningkat secara signifikan.

Untuk meningkatkan keselamatan di laboratorium dan ruang praktik, dibutuhkan panduan K3 yang sistematis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ismara dan Rahayu (2018) merancang sebuah buku pedoman keselamatan kerja yang ditujukan untuk mendukung kegiatan praktikum di Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil uji kelayakan dari ahli dan mahasiswa menyatakan bahwa panduan tersebut sangat bermanfaat sebagai acuan dalam praktik sehari-hari.

Setiap aktivitas di laboratorium dan ruang praktik elektro memiliki potensi risiko, sehingga penting untuk melakukan identifikasi bahaya sejak awal. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati dan Herdiman (2023) dengan pendekatan HIRA (Hazard Identification Risk Assessment) mengungkap bahwa suara bising dan risiko cedera ringan seperti luka gores termasuk ke dalam kategori risiko menengah hingga tinggi, sehingga perlu ditangani secara tepat melalui prosedur keselamatan yang efektif.

Kepedulian mahasiswa terhadap penerapan K3 menjadi salah satu indikator kepatuhan terhadap standar keselamatan. Ferdiana dan Saucani (2020) mencatat bahwa meskipun banyak mahasiswa tidak mengalami kecelakaan kerja selama praktikum, masih ditemukan kasus seperti tersengat listrik atau terjatuh karena kurangnya perhatian terhadap aspek keselamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap K3 masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Implementasi sistem K3 secara menyeluruh di lingkungan pendidikan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terkait pentingnya keselamatan kerja. Penelitian Dewanto et al. (2020) menemukan bahwa mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika UNY telah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik tentang K3. Meski begitu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang terus-menerus agar budaya keselamatan dapat tertanam secara konsisten dalam kegiatan praktik mereka.

METODE PENELITIAN

Metode di dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif diterapkan sebagai kerangka metodologi utama, mengingat sifat permasalahan yang memerlukan analisis berdasarkan data numerik dan koneksi antar variabel yang dapat diukur statistik. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa realitas sosial dapat dianalisis secara objektif melalui instrumen yang terstandar sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang valid dan reliabel skala luas (Sugiyono, 2019). Instrumen research berupa kuesioner menggunakan skala likert dan dikirim secara daring melalui media Google Form. Penggunaan Google Form dalam konteks ini memberikan fleksibilitas sangat tinggi di dalam pengumpulan data, efektifitas waktu dan biaya, dan mengurangi sulitnya untuk mengintegrasikan data ke dalam aplikasi analisis statistik, sekaligus menghindari hambatan keterbatasan mobilitas pada jaman digital (Wahyuni, 2023). Dalam menggunakan strategi ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan temuan empiris yang representatif, akurat, dan relevan dengan konteks permasalahan yang dikaji dengan target mahasiswa PTE (Pendidikan Teknik Elektro) FPTI (Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri) Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil penelitian terkait Pemahaman Tingkat Kepatuhan Mahasiswa PTE (Pendidikan Teknik Elektro) FPTI (Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri) UPI Bandung terhadap K3 Listrik dalam Kegiatan Praktikum, analisis berdasarkan kuisisioner yang dibagikan kepada para mahasiswa/i aktif PTE 2024 guna mengetahui seberapa paham dan sejauh mana para mahasiswa/i tentang K3 listrik.

Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert dengan paling atas dalam Gform sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini untuk menunjukkan dan memudahkan kita mengetahui seberapa jauh mereka paham tentang K3 listrik saat praktikum. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert kepada 54 responden, dan dianalisis berdasarkan tiga aspek utama: pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar yang baik mengenai K3 kelistrikan. Pada indikator “Saya mengetahui apa itu K3 dalam bidang kelistrikan”, 94,4% responden memberikan respons positif (*Setuju* dan *Sangat Setuju*), dengan nilai rata-rata sebesar 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya telah mengenali konsep dasar K3. Namun demikian, pemahaman terhadap prosedur keselamatan kerja belum merata. Sebanyak 11,1% responden menyatakan *Tidak Setuju* terhadap pernyataan “Saya memahami prosedur keselamatan kerja saat praktikum kelistrikan”, sementara nilai rata-rata sebesar 3,15 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan pemahaman praktis terhadap K3. Kesadaran mahasiswa akan risiko yang ditimbulkan jika K3 tidak diterapkan tercermin dari nilai rata-rata sebesar 3,44, dengan 96,2% responden menyatakan *Setuju* dan *Sangat Setuju*. Akan tetapi, penyampaian materi K3 sebelum kegiatan praktikum dinilai masih belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai rata-rata yang relatif lebih rendah, yaitu 2,93. Sebanyak 38,9% responden bahkan menyatakan *Tidak Setuju* bahwa mereka menerima materi K3 sebelum praktikum.

Aspek sikap menunjukkan hasil yang relatif positif. Sebagian besar responden (68,5%) menyatakan *Sangat Setuju* bahwa penerapan K3 sangat penting dalam kegiatan praktikum kelistrikan, menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3,69. Ini mengindikasikan bahwa secara umum mahasiswa memiliki kesadaran pentingnya K3 dalam konteks praktikum.

Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan sikap secara konsisten. Sebanyak 11,1% responden tidak setuju bahwa mereka selalu mengikuti instruksi keselamatan yang diberikan oleh dosen. Selain itu, pada pernyataan “Saya tidak menggunakan alat listrik tanpa izin atau pengawasan”, hanya 40,7% yang menyatakan *Sangat Setuju*, sedangkan sisanya menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjalankan protokol keselamatan. Nilai rata-rata keseluruhan untuk dimensi sikap adalah 10,02, yang menunjukkan bahwa walaupun sikap terhadap K3 tergolong positif, masih diperlukan pembiasaan dan penguatan budaya keselamatan kerja.

Pada aspek perilaku, ditemukan bahwa implementasi K3 dalam praktik belum sepenuhnya konsisten di kalangan mahasiswa. Sebagai contoh, hanya 27,8% responden menyatakan *Sangat Setuju* bahwa mereka selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dengan nilai rata-rata sebesar 2,80. Hal ini menjadi indikator penting bahwa perilaku protektif masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan edukasi berkelanjutan.

Kebiasaan positif lainnya, seperti mencabut alat dari sumber listrik setelah digunakan (mean = 3,43) dan menjaga area praktikum tetap rapi (mean = 3,24), menunjukkan adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kebersihan lingkungan praktik.

Secara keseluruhan, dimensi perilaku menghasilkan nilai rata-rata sebesar 22,28 dengan standar deviasi 4,141, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang relatif baik, namun belum optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kesadaran dan pemahaman, masih diperlukan pendekatan sistematis untuk membentuk perilaku K3 yang lebih konsisten dan menyeluruh.

Grafik 1. Data keseluruhan Soal Kuisisioner

Berdasarkan Grafik 1 didapati bahwa:

Nilai tertinggi terdapat pada indikator "Menganggap K3 penting" (mean: 3,69), yang menunjukkan sikap positif mahasiswa terhadap keselamatan kerja.

Nilai terendah ditemukan pada "Selalu menggunakan APD saat praktikum" (mean: 2,80) dan "Mendapatkan materi K3 sebelum praktikum" (mean: 2,93), yang menandakan lemahnya aspek edukatif dan kebiasaan protektif.

Nilai-nilai lainnya konsisten pada kisaran 3.1–3.4, mengindikasikan bahwa pemahaman dan kesadaran mahasiswa sudah cukup baik namun belum optimal dalam implementasinya.

Hal ini diluar spekulasi dugaan terhadap penggunaan APD saat praktikum dan mendapatkan materi K3 sebelum praktikum karena dua hal diatas sebagai fundamental langkah awal keselamatan dalam praktikum.

SIMPULAN

Studi ini memberikan pemetaan yang komprehensif terkait sejauh mana mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro FPTI UPI Bandung memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kegiatan praktikum kelistrikan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar K3 tergolong baik, termasuk kesadaran terhadap risiko yang dapat timbul akibat kelalaian dalam menerapkan prosedur keselamatan.

Meskipun pemahaman konseptual terbilang positif, implementasi nyata di lapangan masih menghadapi tantangan. Ini terlihat dari rendahnya angka pada indikator-indikator penting seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) secara konsisten dan kurangnya penerimaan materi K3 sebelum pelaksanaan praktikum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman teoritis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari mahasiswa di lingkungan laboratorium.

Sikap mahasiswa terhadap keselamatan kerja tergolong positif, tercermin dari tingginya tingkat persetujuan mereka terhadap urgensi penerapan K3 serta kepatuhan terhadap instruksi keselamatan yang diberikan oleh pengampu praktikum. Namun, transisi dari sikap ke tindakan nyata masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal kedisiplinan dan pembiasaan terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, perlu adanya strategi yang lebih integratif antara aspek kognitif dan praktik dalam proses pembelajaran, seperti pelatihan berkelanjutan, simulasi langsung, serta penanaman nilai keselamatan secara sistematis sejak awal. Selain itu, dukungan dari pihak dosen dan institusi dalam bentuk pengawasan, evaluasi berkala, serta sistem penilaian yang menekankan aspek kepatuhan

terhadap K3 sangat penting untuk membentuk budaya keselamatan yang kuat. Penanaman kesadaran K3 sejak bangku kuliah bukan hanya berkontribusi pada keselamatan individu, tetapi juga menjadi fondasi bagi profesionalisme dan tanggung jawab mahasiswa saat memasuki dunia kerja kelak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim/kelompok yang telah bekerja sama secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam proses penyusunan artikel ini, tak lupa juga kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan pada kita semua hingga semuanya berjalan lancar, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis akhir. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Ahmad Fu'adin, S.Pd., M.Pd. atas arahan, bimbingan, dan masukan konstruktif yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini.

Tak lupa, penulis juga mengapresiasi partisipasi seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini dengan jujur dan penuh kesadaran. Partisipasi mereka menjadi bagian penting dalam tersusunnya hasil analisis yang representatif. Terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan moral, kritik membangun, serta dorongan yang telah membantu kelancaran proses penelitian ini dari awal hingga akhir. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan budaya keselamatan kerja, khususnya di lingkungan pendidikan teknik.

REFERENSI

- Ashari, H., & Sari, D. A. (2023). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Praktik Instalasi Penerangan Listrik Di Sekolah Menengah Kejuruan. *Journal ZETROEM*, 5(2), 187–192. <https://doi.org/10.36526/ztr.v5i2.3121>
- Dewanto, S. A., Munir, M., & Wulandari, B. (2021). Sistem K3 pada Pembelajaran Praktik di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik UNY. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 5(2), 160–167. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i2.36109>
- Gunasegaran, J., Teh, Y. Y., Lim, C. K., & Ng, S. F. (2024). Review on Prevalence, Risk Factors, and Research Advancements on the Use of Medical Gloves Concerning Hand Dermatitis Among Health Care Workers. *Safety and Health at Work*, 15(2), 129–138. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2024.02.005>
- Haj-Hosseini, N., Jonasson, H., Stridsman, M. et al. Interactive remote electrical safety laboratory module in biomedical engineering education. *Educ Inf Technol* 29, 20505–20521 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12636-9>
- Italo Rodeghiero Neto and Fernando Gonçalves Amaral, “Teaching Occupational Health and Safety in Engineering Using Active Learning: A Systematic Review,” *Safety Science* 171 (March 1, 2024): 106391, <https://doi.org/10.1016/J.SSCI.2023.106391>.
- Norval, G., & Pakalnis, V. (2010). Teaching Occupational Health and Safety in Engineering Schools – Best Practices, Support, and Opportunities. *Proceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEA)*. <https://doi.org/10.24908/pceea.v0i0.3160>
- Rahayu, A. N., & Ismara, K. I. (2018). Pengembangan Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan the Development of Guidance Book of Occupational Safety and. <https://Journal.Student.Uny.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Mekatronika/Article/View/11497>, 8 No 2, 181–191.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Samsir, A. A. H., Nurmiati Muchlis, & Alfina Baharuddin. (2023). Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) ULP Sungguminasa. *Window of Public Health Journal*, 4(2), 195–207. <https://doi.org/10.33096/woph.v4i2.665>

- Sulistiyowati, R., & Herdiman, L. (2023). Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kegiatan Praktikum menggunakan Metode HIRA. *Indonesian Journal of Laboratory*, 1(1), 52. <https://doi.org/10.22146/ijl.v1i1.78918>
- Wahyuni, S., Andriani, R., & Afidah, M. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Google Form Sebagai Media Evaluasi dalam Model Pembelajaran Hybrid Learning. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 419–425. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.13606>
- Wahyuni, S. S., & Tambunan, E. P. S. (2022). Efektivitas Pemberian Kuis Menggunakan Aplikasi Google Form pada Pembelajaran Biologi terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8033–8039. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3599>